

Os Irmãos de Jesus: A Tradição da Igreja e o Significado de Adelpfos

por

©Teodorus R. Guerreiro

Resumo: Neste artigo, apresentamos a tradição da Igreja em relação à controvérsia sobre se Jesus Cristo teve irmão ou não. Alguns tipos de vista são apresentados, e é também demonstrado através das Sagradas Escrituras que a palavra adelphos (i.e. irmãos) nem sempre quer dizer irmão no sentido comum do uso.

Palavras –chave: Adelpfos; Igreja; Jesus Cristo; Protestantismo; Tradição

A controvérsia é grande em torno deste assunto, sobre se Jesus teve irmãos ou não, portanto pretendo apresentar a posição Ortodoxa sobre o tema, independentemente se o leitor irá concordar ou não. O objectivo é estabelecer o porquê das igrejas Apostólicas tomarem esta posição, que é em geral, o oposto do ponto de vista das Igrejas Protestantes.

É importante frisar que as Igrejas Ortodoxas operam de uma forma diferente das Igrejas Protestantes. As Igrejas Apostólicas não somente seguem a tradição escrita (a Bíblia), mas também a tradição oral (2 Tessalonicenses 2:15). No entanto, pelo facto das Igrejas Protestantes somente seguirem a tradição escrita (a Bíblia), pois acreditam na *Sola scriptura*, que é um dos cinco pontos fundamentais do pensamento Protestante,¹ é que chegam a esta conclusão de que Jesus teve irmãos. Por esta razão afirmam que a passagem em Mateus 13:55-56 e paralelo em Marcos 6:3 que diz: “*Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama a sua mãe Maria, e os seus irmãos Tiago, e José, e Simão, e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? Donde lhe veio pois tudo isto?*”, se refere aos irmãos biológicos de Jesus.

¹ Os cinco Solas são: *Sola Fide* (somente a fé); *Sola Scriptura* (somente a Escritura); *Solus Christus* (somente Cristo); *Sola Gratia* (somente a graça) e *Soli Deo Gloria* (glória somente a Deus).

Ao lermos esta passagem do ponto de vista protestante em que o texto escrito é a base e o suficiente para sabermos algo acerca de Jesus, então chegaremos à conclusão que todo o protestante chega, que é: Maria teve outros filhos além de Jesus, portanto ele teve irmão e a prova são os próprios Evangelhos. Uma tradição escrita no século II, chamado o Proto-Evangelho de Tiago, fala-nos da virgindade perpetua de Maria. *“Muitos estudiosos consideram o seu texto muito remoto, anterior mesmo aos Evangelhos Canônicos ou até a base deles. A época e seu verdadeiro autor são desconhecidos. Embora tenha sido atribuído a Tiago Maior, filho de Zebedeu, alguns estudiosos refutam essa teoria, uma vez que o autor demonstra relativo desconhecimento do judaísmo. Os Pais da Igreja, Orígenes, Clemente, Pedro de Alexandria, São Justino e São Epifânio citam este evangelho com muita frequência.”*²

Se de acordo com os estudiosos, as tradições contidas dentro do Proto-Evangelho de Tiago remota ao primeiro século e são seguras, podemos entender que existe uma base sólida para a doutrina da virgindade perpétua de Maria fora dos Evangelhos Canônicos. E importante de ter em mente que o dogma da virgindade perpétua de Maria só foi estabelecido em 553 d.C. no Segundo Concílio de Constantinopla, em que foi dado a Maria o título de ‘Aeiparthenos’, que significa Virgem Perpétua. O Segundo Concílio de Constantinopla³, é o quinto dos primeiros sete concílios ecumênicos reconhecidos tanto pela Igreja Ortodoxa quanto pela Igreja Católica. *“As opiniões protestantes e o reconhecimento dela são variados. Alguns protestantes, como os calvinistas, reconhecem os quatro primeiros concílios, enquanto os luteranos e a maioria dos anglo-católicos aceitam todos os sete.”*⁴ É relevante saber que o Martinho Lutero, que é considerado pai do protestantismo defendia a virgindade perpétua de Maria, *“(que a nomeia sempre virgem nos Artigos de Smalcald, uma confissão luterana de fé escrita em 1537)”*.⁵

“A visão de João Calvino era mais ambígua, acreditando que saber o que aconteceu com Maria após o nascimento de Jesus é impossível. No entanto, João Calvino argumentou que Mateus 1:25, usado por Helvídio para atacar a virgindade perpétua de Maria, não ensina que Maria teve outros filhos. Outros calvinistas afirmaram a virgindade perpétua de Maria, inclusive na Segunda

² Protoevangelho de Tiago – (wikipedia.org)

³ Segundo Concílio de Constantinopla – (wikipedia.org)

⁴ Second Council of Constantinople - Wikipedia

⁵ Gill, Sean (2004). "Maria". In Hillerbrand, Hans J. (org.). Enciclopédia do Protestantismo. Routledge.

Confissão Helvética – afirmando que Maria era a "Maria sempre virgem" – e nas notas da Bíblia de Genebra. Teodoro Beza, um proeminente calvinista primitivo, incluiu a virgindade perpétua de Maria em uma lista de acordos entre o calvinismo e a Igreja Católica."⁶

O reformado Huldrych Zwingli, disse *“Creio firmemente que [Maria], de acordo com as palavras do evangelho como uma Virgem pura trouxe para nós o Filho de Deus e no parto e após o parto permaneceu para sempre uma pura, Virgem intacta.”*⁷

Também John Wesley, um dos fundadores do metodismo disse: *“Creio que Ele foi feito homem, unindo a natureza humana com o divino em uma só pessoa; sendo concebido pela operação singular do Espírito Santo, e nascido da bem-aventurada Virgem Maria, que, assim depois como antes de O ter trazido à luz, continuou uma virgem pura e sem manchas.”*⁸

Eine Christliche Lehrtafel (Um Catecismo Cristão), emitido pelo líder anabatista Balthasar Hubmaier, ensina a virgindade perpétua da Virgem Maria também. *“A pergunta 53 do Kinderfragen dizia: ‘O que você acredita sobre a Virgem Maria?’ Apresenta a questão 68 do Lehrtafel, que perguntava: ‘O que você acredita em relação a Nossa Senhora? Ambos os catecismos falavam de sua virgindade perpétua. O Kinderfragen proclamou ‘que ela era pura antes do nascimento, durante o nascimento e depois do nascimento, uma humilde donzela’, enquanto o Lehrtafel declarou que ‘ela era uma Virgem pura, casta e impecável antes, durante e depois do nascimento’.”*⁹

Vemos como alguns dos principais protestantes iniciais, concordavam com as Igrejas Apostólicas em relação à virgindade perpétua de Maria, coisa que é na maioria desconhecida pelos protestantes/evangélicos dos dias de hoje.

De volta ao texto de Mateus 13, ficamos a saber que a palavra para irmão em grego é ἀδελφοί (*adelphoi*); “Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama a sua mãe Maria, e os seus irmãos (*adelphos*) Tiago, e José, e Simão, e Judas?” (Mat 13:55).

“οὐχ οὗτός ἐστιν ὁ τοῦ τέκτονος υἱός; οὐχ ἡ μήτηρ αὐτοῦ λέγεται Μαριάμ, καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ Ἰάκωβος καὶ Ἰωσήφ καὶ Σίμων καὶ Ἰούδας.”

⁶ Virgindade perpétua de Maria – (wikipedia.org)

⁷ Zwingli, Ulrich (1905), "Eini Predigt von der ewig reinen Magd Maria", in Egli, Emil; Finsler, Georg; Zwingli-Verein, Georg (eds.), Huldreich Zwinglis sämtliche Werke (in German), vol. 1, Zürich: C. A. Schwetschke & Sohn, p. 385, retrieved 1 July 2008.

⁸ Wesley, John (1812), Benson, Joseph (org.), As Obras do Rev. John Wesley, p. 112

⁹ Yarnell, Malcolm B. (2013). Os Anabatistas e os Batistas Contemporâneos. Editora B&H. p. 130. Ver também Brothers of Jesus - Wikipedia

Adelphoi às vezes significa mais do que um irmão de sangue, por exemplo, Gén 29:12; Rom 9:3 (parente); Mat 5:22-23 (vizinho); Marcos 6:17-18 (meio-irmão). Nesses casos, o contexto deve determinar o significado.¹⁰

Um exemplo de adelphoi que é usado de um modo que não quer dizer irmão de sangue, encontramos em Génesis 14, em que nos diz:

“Também tomaram a Lot, que habitava em Sodoma, filho do irmão (Heb. אָח 'ach; LXX. αδελφου) de Abraão, e a sua fazenda e foram-se.” Gén 14:12

“E tornou a trazer toda a fazenda e tornou a trazer também a Lot, seu irmão (Heb. אָח 'ach; LXX.), e a sua fazenda, e também as mulheres, e o povo.” Gén 14:16

“και απεστρεψεν πασαν την ιππον σοδομων και λωτ τον αδελφον αυτου απεστρεψεν και τα υπαρχοντα αυτου και τας γυναικας και τον λαον.” LXX

Este exemplo mostra claramente, que Abraão era tio de Lot (verso 12), e, no entanto, Lot é chamado de irmão de Abraão (verso 16). A palavra como demonstrado acima usada na Septuaginta (a tradução do hebraico para o grego) para irmão é αδελφον (adelphon; irmão), a mesma que é usada para os ‘supostos irmãos de Jesus’.

Em suma, existem três pontos de vista sobre esta questão:

- a. A visão Helvídica (de que Maria teve outros filhos depois de Jesus, com José) é defendida pela maioria dos protestantes e evangélicos.
- b. A visão Hieronímia (em homenagem a São Jerónimo), de que os "adelphoi" eram primos de Jesus é defendida pela maioria dos católicos romanos.
- c. A visão Epifaniana (em homenagem a Santo Epifânio, de que esses "adelphoi" eram meio-irmãos paternos (adotivos) de Jesus (nascidos de José antes de ele ser noivo de Maria) é a visão defendida pela Igreja Ortodoxa.

¹⁰ Brothers of Jesus - Wikipedia